

УДК 159.9

ИНКЛЮЗИВТІ ОРТАДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН КӘСІБИ БЕЙІМДЕЛУІ

ЖАПАРОВА ГУЛЬНУР САРСЕНОВНА

«ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY», «Педагогика және психология» ББ 2 курс
докторанты Семей, Қазақстан

Аннотация: Мақалада инклюзивті білім беру жағдайында мұғалімдердің психологиялық тұрақтылығы мен кәсіби бейімделуінің маңызы қарастырылады. Психологиялық тұрақтылықтың (эмоциялық, когнитивтік, әлеуметтік) құрамдастары мен бейімделуге әсер ететін факторлар талданады. Зерттеу нәтижесі мұғалімнің тұрақтылығы кәсіби қажуды азайтып, инклюзивті білім берудің тиімді жүзеге асуына ықпал ететінін көрсетеді.

Кілт сөздер: Инклюзивті білім, психология, эмпатия, психологиялық құрақтылық, когнитивтік тұрақтылық қажу, эмоция.

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде инклюзивті білім беру тұжырымдамасы кеңінен енгізілуде. Бұл үрдіс білім беру кеңістігін барша балаға тең мүмкіндік беретін, гуманистік бағыттағы педагогикалық жүйеге айналдыруды көздейді. Инклюзивті білім берудің басты мақсаты – ерекше білім беруді қажет ететін (ЕБК) балалардың әлеуметтенуіне және тұлғалық дамуына жағдай жасау.

Дегенмен, инклюзивті оқыту процесі педагогтер үшін кәсіби тұрғыдан айтарлықтай қиындықтар туғызады. Себебі мұғалімдер тек академиялық білім беруші рөлінен бөлек, түрлі психологиялық ерекшеліктері бар оқушыларды қабылдаушы, реттеуші және қолдаушы тұлғаға айналады. Осыған байланысты мұғалімдердің психологиялық тұрақтылығы мен кәсіби бейімделуі инклюзивті білім беру жүйесінің табысты іске асуының негізгі факторы болып табылады.

Инклюзивті білім беру тұжырымдамасы мұғалімнің кәсіби рөлін түбегейлі өзгертті. Қазіргі педагог тек пән мұғалімі емес, сонымен қатар эмпатиясы жоғары, толерантты, психологиялық тұрғыдан икемді, әр оқушының әлеуетін ашуға бағытталған тұлға болуы тиіс.

Инклюзивті сыныптарда жұмыс істейтін мұғалімдер көбінесе келесі қиындықтарға тап болады:

✓ ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру қажеттілігі;

✓ әр оқушыға бейімделген оқыту стратегиясын жасау қиындығы;

✓ ата-аналар мен әріптестер тарапынан жеткіліксіз қолдау;

✓ эмоциялық қажу мен кәсіби күйзеліс.

А.Б. Айтқалиева [1] атап өткендей, инклюзивті білім беру педагогтен тек кәсіби құзыреттілікті ғана емес, жоғары психологиялық төзімділік пен икемді бейімделу қабілетін талап етеді. Мұғалімнің жеке тұлғалық тұрақтылығы – оқушылардың инклюзияға бейімделу сапасына тікелей әсер ететін фактор.

Психологиялық тұрақтылық ұғымы психологияда тұлғаның қиын жағдайларға бейімделіп, күйзеліске төтеп бере алу қабілетін сипаттайды. Ол үш негізгі құрамдас бөліктен тұрады:

1. Эмоциялық тұрақтылық – күйзеліс жағдайында өзін-өзі реттеу, эмоцияларын бақылау, оптимизм мен үміт сезімін сақтау.

2. Когнитивтік тұрақтылық – кәсіби рефлексия, жағдайды объективті бағалау, тиімді шешім қабылдау.

3. Әлеуметтік тұрақтылық – әлеуметтік қолдау жүйелерін пайдалану, ұжыммен қарым-қатынас, кәсіби қауымдастыққа қатысу.

Мұғалімнің психологиялық тұрақтылығының жоғары деңгейі кәсіби қажу мен күйзеліс қаупін азайтады. Ал инклюзивті ортада бұл қабілет оқыту процесінің тиімділігін арттырып, педагогтің эмоционалды денсаулығын сақтауға мүмкіндік береді.

Кәсіби бейімделу – бұл мұғалімнің жаңа еңбек жағдайына, оның ішінде инклюзивті сыныптағы ерекше оқушылармен жұмыс істеу ерекшелігіне бейімделу, икемделу және өзін-өзі іске асыру процесі жатады.

Л.Е. Орлова [2] кәсіби бейімделуді мұғалімнің кәсіби дағдылары мен тұлғалық қасиеттерін жаңа орта талаптарына сәйкестендіру үдерісі ретінде қарастырады. Инклюзивті білім беру жағдайында бейімделу процесіне келесі факторлар әсер етеді. Оған эмоционалды интеллект деңгейі, кәсіби мотивацияның тұрақтылығы, педагогикалық ұжымдағы психологиялық климат және де әкімшілік пен қоғам тарапынан қолдау деңгейі.

Осы факторлардың үйлесімді дамуы мұғалімнің кәсіби бейімделуін жеңілдетеді және инклюзивті ортаға тезірек бейімделуіне ықпал етеді.

Г.Баймұратованың [3] жүргізген зерттеулері көрсеткендей, инклюзивті ортадағы мұғалімдердің психологиялық тұрақтылығы мен кәсіби бейімделу деңгейі арасында тікелей оң корреляция бар. Яғни, жоғары психологиялық тұрақтылық деңгейі мұғалімнің кәсіби бейімделуін жеңілдетсе, керісінше тұрақсыздық эмоционалды қажуға және кәсіби күйзеліске алып келеді. Бұл байланыс келесідей механизмдер арқылы іске асады: **өзін-өзі** реттеу қабілеті жоғары мұғалімдер қиын жағдайларды жеңіл қабылдап, жаңа педагогикалық рөлдерге тез бейімделеді; позитивті ойлау мен кәсіби рефлексия мұғалімге өз жетістіктері мен қиындықтарын саналы түрде бағалауға мүмкіндік береді; әлеуметтік қолдау жүйесі (әріптестер, әкімшілік, психологтар) бейімделуді жеделдетеді және эмоционалды ресурстарды толықтырады.

Инклюзивті білім беру жағдайында мұғалімдерді психологиялық қолдау жүйесін қалыптастыру – басты қажеттілік болып табылады. Ол үшін келесідей тиімді тәсілдерді қолдануға болады.

1. Психологиялық тренингтер мен коучингтер;
2. Супервизиялық қолдау жүйесі;
3. Рефлексиялық практика;
4. Педагогикалық қауымдастық құру;
5. Психологиялық мәдениетті дамыту.

Инклюзивті білім беру жағдайында мұғалімнің психологиялық тұрақтылығы мен кәсіби бейімделуі – оның кәсіби табыстылығы мен тұлғалық әл-ауқатының негізгі көрсеткіші. Психологиялық тұрақтылық педагогтерге қиындықтарға төтеп беруге, эмоционалды қажудан сақтануға және оқушылармен гуманистік қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді.

Мұғалімнің бейімделуі – бұл үздіксіз үдеріс, ол тек кәсіби дағдылармен ғана емес, тұлғаның ішкі психологиялық ресурстарымен де анықталады. Сондықтан білім беру ұйымдарында педагогтердің психологиялық қолдау жүйесін дамыту, олардың эмоционалды саулығын сақтау мен кәсіби құзыреттілігін арттыру — инклюзивті білім берудің табысты жүзеге асуының негізгі алғышарты болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Айтқалиева А.Б. Инклюзивті білім беру жағдайындағы мұғалімдердің кәсіби бейімделу ерекшеліктері. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы, 2021ж
2. Орлова Л.Е. (2020). Психологическая адаптация педагогов в условиях инклюзивного образования. – Москва: Просвещение.
3. Баймұратова Г. (2022). Педагогтердің эмоционалдық қажуын зерттеу мәселелері. – Нұр-Сұлтан: Педагогика және психология журналы.